

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA DE ENFERMAGEM
GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM
LAIS VILANOVA TAVARES VITORIANO

***CHECKLIST* DE CIRURGIA SEGURA: ANÁLISE DA
REALIZAÇÃO PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM**

Salvador
2013

LAIS VILANOVA TAVARES VITORIANO

***CHECKLIST DE CIRURGIA SEGURA: ANÁLISE DA
REALIZAÇÃO PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM***

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à disciplina ENF B04 Trabalho de Conclusão de Curso IV como requisito para aprovação e obtenção do título de Bacharel em Enfermagem pela Universidade Federal da Bahia.

Orientadora: Prof^a. Msc. Cláudia Silva Marinho Antunes Barros

Salvador
2013

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Universitária de Saúde,
SIBI - UFBA.

V845 Vitoriano, Lais Vilanova Tavares
Checklist de cirurgia segura: análise da realização pela
equipe de enfermagem. / Lais Vilanova Tavares Vitoriano. –
Salvador, 2013.
42 f.
Orientadora: Prof^a Msc. Claudia Silva Antunes Barros
Marinho.
TCC (Graduação) – Universidade Federal da Bahia. Escola
de Enfermagem, 2013.
1. Enfermagem. 2. Cirurgia Segura. 3. Paciente. I. Marinho,
Claudia Silva Antunes Barros. II. Universidade Federal da
Bahia. III. Título.

CDU 616-083

FOLHA DE APROVAÇÃO

Autor: Lais Vilanova Tavares Vitoriano

Título: *Checklist* de Cirurgia Segura: Análise da realização pela equipe de enfermagem

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à disciplina ENFB 04 Trabalho de Conclusão de Curso IV como pré-requisito para aprovação e obtenção do título de Bacharel em Enfermagem pela Universidade Federal da Bahia, sob orientação da Prof^a Msc Claudia Silva Antunes Barros Marinho, defendida em 04 de janeiro de 2013.

Banca examinadora:

Prof^a Msc Claudia Silva Antunes Barros Marinho
Orientadora

Prof^a Msc Ana Carla Coelho
Membro da banca

Prof^a Virginia Ramos Reis
Membro da banca

Data de aprovação: ____ / ____ / ____
Salvador

VITORIANO, LAIS VILANOVA TAVARES. *Checklist de Cirurgia Segura: Análise da realização pela equipe de enfermagem*, Salvador, Bahia, 2013, 42 p. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Escola de Enfermagem, Universidade Federal da Bahia, 2013.

RESUMO

Preocupada em consolidar ações que minimizassem os eventos adversos na assistência à saúde, a Organização Mundial de Saúde (OMS) criou em 2004 a Aliança Mundial para Segurança do Paciente, visando orientar boas práticas neste âmbito. O objetivo desse estudo foi analisar a realização do *checklist* de cirurgia segura pela equipe de enfermagem de um Centro Cirúrgico. Verificar a aplicação do *checklist* pelos profissionais de enfermagem e as dificuldades e facilidades apontadas para sua realização. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e quantitativo, realizado no centro cirúrgico de um hospital-dia. A coleta dos dados foi realizada em janeiro e fevereiro de 2012, através de um questionário e da observação não participativa da realização do *checklist*. Predominou profissionais do sexo feminino, entre 35 e 44 anos, e que tinha de 1 a 5 anos trabalhando na instituição. No preenchimento do *checklist*, os profissionais referiram que nos itens relacionados à “identificação”, 55,6% preenche-os para depois acompanhar o paciente para sala de operação; na “confirmação”, 61,1% preenche-os antes da incisão cirúrgica; e nos itens do “registro”, 66,6% preenche-os após a cirurgia. Quanto aos fatores facilitadores para realização do *checklist*, 44,4% dos profissionais atribuíram à “importância do *checklist*” como principal fator. Quanto as dificuldades, 33,3% dos participantes referiram a “quantidade de cirurgias/dia”. Observou-se que o preenchimento da “identificação” do *checklist*, foi realizado na maioria por enfermeiras (87,5%), que em 77,1% dos casos preencheram este item antes de acompanhar o paciente à sala de operação. Na maioria das cirurgias acompanhadas, os itens da “confirmação” e “registro” foram preenchidos auxiliares/técnicos de enfermagem durante a cirurgia, sem o auxílio dos demais profissionais. Não foi observada a participação dos cirurgiões em nenhuma etapa do *checklist*. A implantação do *checklist* de Cirurgia Segura no lócus em estudo traz uma mobilização positiva ao encontro de um movimento mundial para assistência segura ao paciente cirúrgico, no entanto, ainda necessita de muito esforço para adequação e adesão dessa prática na rotina dos seus profissionais.

Palavras chaves: *checklist*, cirurgia segura, segurança do paciente

VITORIANO, LAIS VILANOVA TAVARES. Safe Surgery Checklist: analysis of the realization by the nursing staff, Salvador, Bahia, 2013, 42 p. Monography (graduation)- School of Nursing, Federal University of Bahia, 2013.

ABSTRACT

Anxious to consolidate actions that minimize adverse events in health care, the World Health Organization (who) created in 2004 the World Alliance for patient safety, in order to guide good practice in this area. The aim of this study was to analyze the safe surgery checklist by nursing staff of a surgical Center. Check the application of the checklist by nursing professionals and the difficulties and facilities aimed at its realization. This is an exploratory, descriptive and quantitative study, performed in the operating room of a hospital. The data collection was conducted in January and February of 2012, through a questionnaire and non-participatory observation of the checklist. Professional female predominated, between 35 and 44 years old, and I had to 1 to 5 years working in the institution. In completing the checklist, the professionals said that the items related to "identification", 55.6% fills them and then accompany the patient to the operating room; on "confirmation", 61.1% fills them prior to surgical incision; and on items of "record", 66.6% fills them after surgery. As for factors checklist for facilitators, 44.4% of professionals have attributed to "importance of checklist" as the primary factor. As for the difficulties, 33.3% of participants mentioned the "amount of surgeries/day". It was observed that the "id" of the checklist, was conducted mostly by nurses (87.5%), which in 77.1% of the cases completed this item prior to accompany the patient to the operating room. In most surgeries accompanied, the items in the "confirmation" and "record" were filled nursing technicians/assistants during surgery, without the assistance of other professionals. Was not observed the participation of surgeons in any stage of the checklist. The implementation of the Safe Surgery checklist on locus in study brings a positive mobilisation to meet a world movement to secure assistance to the surgical patient, however, still requires a lot of effort for adequacy and adherence of this practice in the routine of its professionals.

Keywords: checklist, safe surgery, patient safety

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
2	REFERENCIAL TEÓRICO	10
2.1	ERRO HUMANO, EVENTO ADVERSO E DANO AO PACIENTE NO ÂMBITO HOSPITALAR	10
2.2	SEGURANÇA DO PACIENTE	11
2.3	CIRURGIA SEGURA	13
3	METODOLOGIA	16
3.1	TIPO DE ESTUDO	16
3.2	LOCUS	16
3.3	POPULAÇÃO	17
3.4	COLETA DE DADOS	17
3.5	ANÁLISE DOS DADOS E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS	18
3.6	ASPECTOS ÉTICOS	18
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO	19
5	CONCLUSÃO	33
	REFERÊNCIAS	
	ANEXOS	
	APÊNDICES	

1 INTRODUÇÃO

Proporcionar a melhor assistência possível aos pacientes sempre foi o objetivo dos profissionais de saúde. No entanto, tal atitude não têm sido suficiente para impedir a ocorrência de falhas e acidentes decorrentes da assistência prestada. O compromisso de fazer o bem e utilizar o melhor do conhecimento científico se constitui em fatores essenciais do cuidado, entretanto na atualidade tornaram-se insuficientes para garantir uma assistência segura e eficaz. A preocupação com o cuidado seguro e com a prática de ações visando a minimizar ocorrências de eventos adversos (EAs) na assistência prestada aos pacientes, vem sendo foco de discussão em âmbito internacional (NETO, 2006; MENDES *et al*, 2005).

Após a publicação do relatório “*To err is human*” pelo *Institute of Medicine* no final da década de 90, que alertava a sociedade sobre o alto impacto das perdas humanas decorrentes dos eventos adversos atribuídos à assistência de saúde prestada nos Estados Unidos, os estudos sobre a segurança do paciente avançaram dando início a diversas iniciativas internacionais, para tornar mais segura e qualificada a assistência prestada ao paciente. Possibilitando reconhecer que os sistemas de saúde são ambientes complexos, que abrigam atividades de alto risco e processos de trabalho cuja complexidade favorece a ocorrência do evento adverso (BORK, 2007; MENDES *et al*, 2008).

Os eventos adversos são definidos como lesão ou dano não intencional decorrente do cuidado prestado aos pacientes, não sendo atribuído à evolução natural da doença de base que pode resultar em incapacidade ou disfunção, temporária ou permanente, e/ou prolongamento da internação ou morte (GALLOTTI, 2004; SOUZA *et al*, 2011). Segundo Gallotti (2004), os EAs estão presentes em 10% das admissões hospitalares, constituindo-se em um dos maiores desafios para o aprimoramento da qualidade na área da saúde. Aproximadamente um em cada dez pacientes sofre algum tipo de EA durante o período de internação, as consequências desses eventos variam desde danos temporários à morte. Muitos estudos têm sido realizados sobre o tema na tentativa de esclarecer a incidência do problema, a origem, as causas e consequências (VRIES *et al*, 2011).

Estudos têm demonstrado ainda que quase dois terços dos EAs ocorridos em hospitais estão relacionados a procedimentos cirúrgicos. A assistência cirúrgica é uma das atividades mais complexas do hospital e, portanto, mais favorável à ocorrência de EAs. Por ser muitas vezes a única opção de tratamento para os pacientes, a falha de segurança nos processos de assistência cirúrgica pode causar danos consideráveis e até irreversíveis ao paciente (BORK, 2007; OMS, 2009; VRIES *et al*, 2011).

O Centro Cirúrgico convencional é semelhante ao Centro Cirúrgico ambulatorial (CCA). As cirurgias realizadas no CCA são de pequena e média complexidade, mediante técnicas anestésicas local, loco-regional, de bloqueio (raqui, peridural) e geral (inalatória e/ou endovenosa). Uma das diferenças consiste na alta hospitalar ocorrer no mesmo dia do procedimento, o que implica uma série de vantagens como o pouco tempo de privação do convívio familiar, redução da ansiedade, minimizando os riscos de infecção hospitalar, diminuição do tempo de recuperação, otimizando recursos e reduzindo custos (PINTO, ARAUJO e GALLANI, 2005; CHAGAS et al, 2006).

A assistência de enfermagem ao paciente em cirurgia ambulatorial é diferenciada, pois tem que ser ágil e dinâmica, contemplando a complexidade das diferentes demandas do paciente nos três períodos (pré-operatório, transoperatório, pós-operatório), direcionando o cuidado para que o paciente consiga atingir, o mais breve possível, a condição clínica, emocional e social adequada para sua alta (PINTO, ARAÚJO e GALLANI, 2005). Requerendo por isso estratégias que aumentem a segurança dos pacientes uma vez que sua dinâmica acelerada pode ser fator aumentado de risco para EAs neste âmbito. De acordo com Wachter (2010), vem sendo observado aumento do erro cirúrgico com o crescimento da prática cirúrgica ambulatorial, o que demanda por constantes melhorias nas práticas e nos processos.

Com intuito de despertar o interesse e o comprometimento com a melhoria da segurança do paciente, a Organização Mundial de Saúde (OMS), criou em 2004 a Aliança Mundial para Segurança do Paciente, que visa à socialização do conhecimento entre os países membros por meio de campanhas internacionais que reúnem recomendações destinadas a garantir a segurança do paciente no mundo (SILVA, 2010).

Nesse contexto a OMS lança desafios globais voltados para a segurança dos pacientes. O primeiro desafio global para a segurança do paciente tange as Infecções Hospitalares, e nele, a OMS lista normas e procedimentos voltados à redução das taxas de Infecção Hospitalar, propondo metas a serem alcançadas pelos países membros.

No tocante a assistência cirúrgica, a OMS propõe, em 2009, o segundo desafio global para a Segurança do Paciente: Cirurgias Seguras Salvam Vidas. Neste, considerou-se como eixos críticos a prevenção de infecção em sítio cirúrgico, a anestesia segura, as equipes cirúrgicas eficientes e a mensuração da assistência cirúrgica. Esses tópicos foram resumidos e contemplados em um *checklist* cirúrgico, com abordagem prática e simples, para ser realizado em qualquer cenário cirúrgico. Com o objetivo de assegurar que elementos-chave de segurança sejam incorporados a rotina da sala de operações (OMS, 2009).

A segurança do paciente pode ser definida como a redução de atos considerados inseguros, inerentes aos serviços de saúde, bem como ao emprego das melhores práticas, no intuito de obter os resultados esperados. Esta pode ser alcançada por meio de três ações complementares: evitar a ocorrência dos eventos adversos, torná-los visíveis se ocorrerem e minimizar seus efeitos com intervenções eficazes (OMS, 2009; GRIGOLETO, GIMENES e AVELAR, 2011).

Diante do exposto, fica evidente a importância das instituições reconhecerem as fragilidades e vulnerabilidades de suas práticas assistenciais buscando identificar as causas das falhas e acidentes de forma a corrigi-los, tornando a assistência ao paciente mais eficaz e segura.

Recentemente o uso de *checklist* em sala cirúrgica mostrou-se associado à diminuição nas taxas de complicações pós-cirúrgicas, assim como na taxa mortalidade. A aplicabilidade do *checklist* foi estudada entre outubro de 2007 e setembro de 2008 em hospitais de diferentes cidades do mundo, representando uma variedade de circunstâncias econômicas e diferentes populações. Os resultados demonstraram melhorias significativas, com redução de mais de um terço das taxas de mortes e de complicações (HAYNES et al, 2009; VRIES et al, 2011).

A carência de referenciais teóricos versando sobre a implantação do *checklist* cirúrgico orientado pela OMS, principalmente estudos que traduzam a realidade dos hospitais brasileiros, e pela autora estar vivenciando o processo de implantação deste instrumento em uma unidade de hospital-dia, despertou o interesse em aprofundar o conhecimento sobre o tema no intuito de verificar as facilidades e dificuldades que tal implantação acarreta na rotina de trabalho da equipe de enfermagem.

Nesse contexto surgiu a seguinte inquietação: como é realizado o *checklist* de cirurgia segura pela equipe de enfermagem e quais facilidades e dificuldades encontradas para o desenvolvimento dessa rotina, em um hospital-dia, privado, na cidade de Salvador?

Para tanto, este estudo tem como objetivo geral analisar a realização do *checklist* de cirurgia segura pela equipe de enfermagem do Centro Cirúrgico de um Hospital-dia Privado em Salvador-Ba, e como objetivos específicos verificar a aplicação do *checklist* pelos profissionais de enfermagem e identificar as dificuldades e as facilidades apontadas pela equipe no processo de realização do mesmo.

O estudo visa contribuir com a comunidade científica através da divulgação dos resultados do estudo, servindo de modelo e incentivo para outros hospitais. Além de contribuir com a Comissão de Segurança do Paciente da instituição permitindo que esta venha

a conhecer os aspectos facilitadores e dificultadores do processo e de sua uniformidade na aplicação no sentido de promover melhorias na rotina diária do serviço.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ERRO HUMANO, EVENTO ADVERSO E DANO AO PACIENTE NO ÂMBITO HOSPITALAR

“Errar é humano”. É uma expressão bastante popular, utilizada quando se quer justificar a ocorrência de um ato equivocado e involuntário cometido por alguém. Entretanto, quando o erro humano é cometido na atuação profissional referente à saúde de um paciente, esse conceito tão aceito e perdoável na maioria dos casos não pode ser encarado de maneira simplória, posto que possa colocar em risco a vida do paciente (HARADA et al, 2006).

Apesar da possibilidade de ocorrerem, uma vez que erros são intrínsecos ao processo cognitivo humano, a partir das últimas décadas existiu uma crescente preocupação e investigação científica na área da saúde, decorrente da necessidade de tornar esse atendimento mais seguro. O compromisso e a disposição do profissional em fazer o bem e utilizar o melhor do conhecimento passaram a ser insuficientes para garantir uma assistência segura e eficaz (NETO, 2006; VINCENT, 2009).

A mais importante publicação sobre o assunto foi feita nos Estados Unidos (EUA): “*To err is human*”, que apresentou à sociedade científica dados preocupantes que suscitaram controvérsias e demanda por estudos e mudanças. Cerca de 100 mil pessoas morrem em hospitais a cada ano, vítimas de eventos adversos nos EUA, sendo a oitava causa de morte nesse país (MENDES et al, 2005; VINCENT, 2009).

O erro pode ser definido como o uso, não intencional, de um plano incorreto para alcançar um objetivo, devendo ser entendido no processo de pensamento e de ação envolvido e não como resultado (HARADA, 2006). De acordo com o psicólogo britânico James Reason, um único erro no processo da assistência em organizações complexas raramente é suficiente para causar dano. Esse erro deve perpassar múltiplas e incompletas ‘camadas de proteção’ para causar um dano. O modelo de Reason trouxe a necessidade de focar menos no alvo ou de tentar alcançar o comportamento humano perfeito e mais na tentativa de diminuir os erros do processo, assim como criar múltiplas barreiras sobrepostas de proteção a fim de diminuir a probabilidade de ocorrência do erro. Esse modelo enfatiza que as análises dos erros associados à assistência à saúde devem se concentrar no processo que levou ao acontecimento e em todas as condições subjacentes que tornaram um erro possível (WACHTER, 2010).

Entretanto, nem todos os erros resultam em danos. Erros que resultam em prejuízos ou agravos decorrentes de intervenções realizadas por profissionais de saúde e não relacionados

às condições intrínsecas do paciente, são frequentemente denominado EAs (HARADA et al, 2006).

Eventos adversos (EAs) são lesões ou danos não intencionais que resultou em incapacidade ou disfunção, temporária ou permanente, e/ou prolongamento do tempo de permanência hospitalar ou morte como consequência do cuidado prestado. As complicações decorrentes do cuidado prestado aos pacientes, não atribuídas à evolução natural da doença de base, afetam em média 10% das admissões hospitalares (GALLOTTI, 2004; MENDES et al, 2008).

Segundo Gallotti (2004) a presença do EA deve ser interpretada como decorrente de falências nos complexos sistemas técnicos e organizacionais relacionados à atenção à saúde e não como resultado de ações isoladas praticadas por profissionais.

Os eventos adversos podem resultar de complicações relacionadas a medicamentos, procedimentos cirúrgicos, manipulação no leito, transferências, entre outros. Com relação aos EAs relacionados à cirurgia, estes foram agrupados em cinco categorias: 1) cirurgia realizada em local errado, 2) cirurgia realizada em paciente errado, 3) procedimento cirúrgico errado, 4) retenção de objeto estranho dentro do paciente após o término da cirurgia e 5) morte no intra-operatório ou pós-operatório imediato, em paciente classificados como ASA I (VENDRAMINI, 2010).

ASA é a mais antiga e frequente classificação do risco anestésico em função do estado físico geral dos pacientes, é proposta pela Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA), classificando-o em 6 classes, de acordo com a presença e gravidade das doenças que acometem o paciente. Corresponde a ASA I o paciente sadio sem alterações orgânicas (NOVAES, sem data, p.7).

Vale enfatizar que a ocorrência dos eventos adversos também resulta em aumento dos custos, devido ao prolongamento da hospitalização, readmissão, repetição do procedimento cirúrgico e morte. Dessa forma, a discussão a cerca da qualidade do cuidado em serviços de saúde volta-se cada vez mais para a questão da ocorrência de EAs, constituindo-se um dos maiores desafios para o aprimoramento da qualidade na área da saúde, provocando um amplo debate sobre a segurança do paciente em âmbito internacional.

2.2 SEGURANÇA DO PACIENTE

A preocupação com a qualidade do cuidado e com a segurança do paciente nas instituições de saúde é uma preocupação mundial. A qualidade da assistência é fundamentada

basicamente em realizar o cuidado certo, no momento certo, da maneira certa, na pessoa certa. Tais atitudes contribuem para uma conduta de prevenção da ocorrência dos eventos adversos que é um pré-requisito da segurança do paciente (PEDREIRA, 2009; SILVA, 2010).

Segundo Vincent (2009) a segurança do paciente está relacionada com o rastreamento de risco e a garantia da qualidade da assistência prestada, que pode ser definida de maneira simples como o ato de evitar, prevenir e melhorar as lesões originadas no processo de atendimento hospitalar.

No entanto, melhorar a segurança do paciente é um processo complexo e desafiador. É necessário que juntamente com o processo de redução de danos exista uma busca na alta confiabilidade como um componente essencial do atendimento de qualidade, pois estudos mostram que a ocorrência de EAs diminui a confiança depositada nos profissionais e no serviço, dificultando a relação entre profissional e paciente, tão necessária para uma assistência de qualidade (GALVÃO, 2009; MIRA et al, 2009).

A segurança do paciente é quase sempre relacionada à prevenção de erros, o que é uma premissa um tanto restritiva, porque ao limitarmos a segurança do paciente à redução do erro, correremos o risco de não abordarmos os fatores que facilitaram a ocorrência do mesmo. Em função disso, a redução de danos deve ser o objetivo primário da segurança do paciente, e não a eliminação do erro, considerando sempre todas as etapas da assistência prestada (VINCENT, 2009).

Entretanto, estudos realizados em países desenvolvidos demonstram que fatores como o ambiente, a cultura, as relações e a complexidade do sistema favorecem a ocorrência de inúmeros erros e eventos adversos evitáveis, que comprometem a segurança do paciente (PEDREIRA, 2009).

A maior dificuldade para quem busca a redução dos eventos nas instituições de saúde é fazer com que os profissionais entendam que a causa dos erros e EAs é multifatorial e que as pessoas estão suscetíveis a cometer EAs quando os processos técnicos e organizacionais são complexos e mal planejados (SILVA, 2010).

Os erros no sistema de saúde não são raros e devem ser entendidos como resultados de sistemas que desconsideram que o erro é inerente ao ser humano. No entanto a compreensão de que as falhas nos sistemas facilitam que as falhas dos profissionais se propaguem, atingindo os pacientes, permite à organização hospitalar rever os seus processos, estudar e reforçar suas barreiras de defesa. A iminência do erro sempre existirá, o que se procura atingir são organizações hospitalares que não favoreçam propagação do erro (PEDREIRA, 2009; SILVA, 2010).

Como podemos perceber, a segurança do paciente reside no sistema e também nas pessoas, e deve ser ativamente procurada e estimulada, devendo está presente em todo âmbito da assistência, em especial na assistência cirúrgica, que é frequentemente o único tratamento que pode aliviar as incapacidades e reduzir o risco de morte causada por enfermidades comuns. Embora esses procedimentos tenham a intenção de salvar vidas, a falha na segurança da assistência cirúrgica causa danos consideráveis (OMS, 2009; VINCENT, 2009).

O problema da segurança cirúrgica é reconhecido por todo o mundo e não existe uma única solução para solucioná-lo. É necessária a conclusão de uma sequência de etapas indispensáveis na assistência por parte da equipe de profissionais, trabalhando juntos em um sistema de saúde que os apoiem em benefício do paciente (OMS, 2009).

2.3 CIRURGIA SEGURA

A assistência cirúrgica tem sido um componente essencial da assistência em saúde pelo mundo. De acordo com a OMS (2009), estima-se que 234 milhões de cirurgias sejam realizadas pelo mundo a cada ano, correspondendo a uma operação para cada 25 pessoas vivas (OMS, 2009).

Em âmbito nacional, de acordo com os dados do DATASUS equivalente ao mês de março de 2011, foram realizados 306.047 internações por procedimentos cirúrgicos. Na esfera estadual, para Bahia esse valor correspondeu, no mesmo período, a 23.549 internações por procedimentos cirúrgicos. Chegando a 8.492 internações por procedimentos cirúrgicos em Salvador, durante o mês de março de 2011 (BRASIL, 2011).

Conforme a OMS (2009) os serviços cirúrgicos apresentam-se distribuídos de maneira desigual. A falta de acesso à assistência cirúrgica de alta qualidade continua sendo um problema significativo em boa parte do mundo, apesar das intervenções cirúrgicas poderem ser rentáveis no que diz respeito a vidas salvas e incapacidades evitadas.

A falta de segurança na assistência cirúrgica prestada vem preocupando estudiosos, profissionais e gestores em saúde. Estudos recentes apontam que cerca de 10% dos pacientes internados sofrem algum tipo de evento adverso (EA). Estima-se que cerca de 100 mil pessoas morram em hospitais a cada ano, vítimas de EAs nos Estados Unidos da América (EUA). Essa alta incidência resulta em uma taxa de mortalidade, nos EUA, maior do que as atribuídas aos pacientes com AIDS, câncer de mama ou atropelamentos (MENDES, et al, 2008).

Em função da evidência mundial de danos substanciais na saúde pública causados pela segurança inadequada do paciente, a 55ª Assembleia da Saúde Mundial em 2002 adotou uma resolução 55.18, que impulsiona os países a fortalecerem a segurança da assistência à saúde e dos sistemas de monitoramento (OMS, 2009).

Com relação a assistência cirúrgica, em julho de 2003, a *Joint Commission Board of Commissioners* (JCAHO) propôs o Protocolo Universal para Prevenção de cirurgia do lado errado, procedimento errado e paciente errado, como uma medida para garantir a qualidade da assistência ao paciente cirúrgico. Nesta mesma direção, em 2004 foi criada a *World Alliance for Patient Safety*, pela OMS, que em 2007 iniciou um programa direcionado para a redução de erros e eventos relacionados a procedimentos cirúrgicos, denominado de *Save Surgery Saves Lives* (Cirurgia segura salva vidas) (VENDRAMINI et al, 2010).

A Aliança Mundial para Segurança do Paciente visa à socialização dos conhecimentos e das soluções encontradas, com o objetivo de sensibilizar e conquistar o compromisso político, lançando programas, gerando alertas sobre aspectos sistêmicos e técnicos e realizando campanhas internacionais que reúnem recomendações destinadas a garantir a segurança dos pacientes no mundo (OMS, 2009; SILVA, 2010).

Apesar da enorme melhoria no conhecimento sobre segurança cirúrgica, pelo menos metade dos eventos ocorre durante a assistência cirúrgica, sendo considerado por diversos estudos como evitáveis na metade dos casos. Em função disso, a meta do Desafio “Cirurgias seguras salvam vidas” é melhorar a segurança da assistência prestada por meio da definição de padrões de segurança que possam ser aplicados em qualquer cenário (OMS, 2009).

A OMS elaborou um “*checklist*” (ANEXO A) para ser empregado em todos os procedimentos cirúrgicos, em qualquer Hospital, independente do seu grau de complexidade. Estudo publicado na revista *New England Journal of Medicine* em janeiro de 2009, com 7.688 pacientes mostram a efetividade do *checklist* sugerido pela OMS. Os pacientes foram divididos em dois grupos: antes da aplicação do *checklist* (3.733 pacientes) e após a aplicação do mesmo. As operações foram realizadas nas cidades de Boston, Seattle (USA), Toronto, Londres, Nova Delhi, Auckland, Aman, Manilha e Ijakara (Tanzânia). Os primeiros resultados publicados avaliaram apenas dois parâmetros, grandes complicações e mortalidade. As grandes complicações foram reduzidas de 11 para 7% e a mortalidade caiu de 1 para 0,8% (CERNADAS, 2009; FERRAZ, 2009).

O *checklist* é um processo de três etapas no qual cada uma é complementar à prática de confirmar o paciente, local e procedimentos corretos antes, durante e após o procedimento cirúrgico.

Etapa 1. Verificação: Consiste na verificação do paciente, local e procedimento corretos em todas as etapas, desde o momento da decisão de operar até o momento em que o paciente é submetido à cirurgia. Quando possível, a etapa deve ser realizada com o envolvimento do paciente consciente.[...] A verificação é realizada pela etiquetagem e identificação do paciente e durante o processo de consentimento; o local, a demarcação da lateralidade e o procedimento são confirmados checando os registros e as radiografias do paciente. Este é um processo ativo que deve incluir todos os membros da equipe envolvidos na assistência ao paciente. *Etapa 2. Demarcação da lateralidade:* O Protocolo Universal estabelece que o local ou locais a serem operados devem ser demarcados. Os processos de verificação e de demarcação são complementares e têm a intenção de introduzir redundância ao sistema, o que é um aspecto importante na segurança. Por fim, a *Etapa 3. “Pausa Cirúrgica”:* A “pausa cirúrgica” é uma breve pausa antes da incisão para confirmar o paciente, o procedimento e o local da operação, além de promover a comunicação eficiente entre os membros da equipe.[...] Quaisquer preocupações ou inconsistências devem ser esclarecidas nesta etapa (OMS, 2009, p. 27-28).

O *checklist* é guiado por três princípios: a simplicidade, a aplicabilidade e a possibilidade de mensuração. Um *checklist* exaustivo de padrões e orientações poderia criar um fardo para melhoria da segurança do paciente, de difícil compreensão e implantação, que provavelmente enfrentaria resistência significativa por parte dos profissionais. Medidas descomplicadas serão mais fáceis para instituir, podendo ser aplicadas em qualquer cenário com profundos impactos (OMS, 2009).

Dessa forma, o objetivo do *checklist* de segurança cirúrgica da OMS não é prescrever uma abordagem única, mas assegurar que elementos-chaves de segurança sejam incorporados às rotinas dos serviços de assistência cirúrgica de forma simples para que tenham um bom entendimento e aceitação por parte dos profissionais.

Em estudo realizado na Holanda com o objetivo de avaliar qual a proporção e a natureza dos erros cirúrgicos que poderiam ser prevenidas pelo uso do *checklist* de cirurgia segura (*Surgical Patient Safety System – SURPASS*). Do total de 412 fatores contribuintes para os incidentes, 29% correspondiam a um item do *checklist*, portanto, poderiam ter sido prevenidos caso o *checklist* cirúrgico tivesse sido utilizado. Na análise do desfecho dos incidentes, 31% conduziram a dano temporário sem reoperação, porém, em mais de um terço dos incidentes (37%) houve necessidade de reoperar o paciente, 29% levaram a danos permanentes no paciente e 3% levaram a óbito. Em 40% dos óbitos e em 29% dos incidentes que levaram a danos permanentes, no mínimo um fator contribuinte era coberto por um item do *checklist* e poderia ter sido prevenido caso o *checklist* tivesse sido usado. Uma considerável quantidade de danos, provavelmente poderia ter sido prevenida pelo uso do *checklist* de cirurgia segura (VRIES et al, 2011).

3 METODOLOGIA

3.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, com abordagem quantitativa. O estudo exploratório tem por objetivo aprofundar o conhecimento sobre um assunto, possibilitando novas percepções sobre o tema. Para isso, busca descrever precisamente as situações e identificar as relações existentes entre os elementos do estudo (CERVO, 2007 e GIL, 2002).

O estudo descritivo visa observar, registrar, analisar e correlacionar fenômenos ou fatos, sem interferir no ambiente analisado, descrevendo uma determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987).

A abordagem quantitativa permite mensurar opiniões e atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados em um universo, por meio de uma amostra que o represente estatisticamente, de modo que seus dados possam ser generalizados e projetados para aquele universo. Isso porque se utilizam instrumentos padronizados (questionários) quando se sabe o que deve ser perguntado para atingir os objetivos da pesquisa (MARCONI e LAKATOS, 2002).

3.2 LOCUS

O estudo foi realizado no centro cirúrgico (CC) de um Hospital-dia, instituição de saúde privada em Salvador-Ba, que iniciou suas atividades no ano de 1997. A instituição realiza procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte, que demandam curta permanência de internação, no máximo 12 horas, após a realização da cirurgia.

O centro cirúrgico possui sete salas de operação, todas em funcionamento. O volume cirúrgico é de aproximadamente 1.000 cirurgias por mês, nas diversas especialidades médicas, tais como: cirurgias vasculares, ginecológicas, oftalmológicas, dermatológicas, ortopédicas, pediátricas, cirurgias gerais e plásticas/reparadoras.

A unidade disponibiliza o agendamento cirúrgico das 7 as 19 horas de segunda-feira a sexta-feira, e aos sábados de 7 as 13 horas, com o fechamento da unidade acontecendo após a alta hospitalar do último paciente.

O programa de segurança do paciente foi implantado na instituição em novembro de 2010 com criação do Comitê de Segurança do Paciente, em novembro de 2011 o protocolo do *checklist* de cirurgia segura foi implantado de fato a rotina da instituição.

3.3 POPULAÇÃO

A população do estudo foi composta pela equipe de enfermagem do CC, que no momento da realização da pesquisa eram constituídas por 24 profissionais. Sendo, três enfermeiras assistenciais e uma enfermeira coordenadora do setor, que não participa da assistência direta ao paciente. E com vinte aux./técnicos de enfermagem, no entanto dois destes profissionais estavam de licença médica.

Foi utilizado como critério de inclusão a aceitação voluntária dos profissionais que quisessem participar do estudo. Como critério de exclusão, não participaram, os profissionais de enfermagem que se encontravam afastados, por qualquer motivo, no período da coleta dos dados e os profissionais que estavam no período de treinamento (recém-contratados).

Como uma enfermeira e uma técnica de enfermagem não quiseram participar do estudo, o quantitativo de profissional resultou em 19 participantes.

3.4 COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi realizada durante três meses, de janeiro a março de 2012, dividida em duas etapas. Primeiramente foi realizado o teste piloto com o objetivo de validar os instrumentos de coletas bem como verificar o entendimento da entrevistada acerca das questões aplicadas. Sendo que um profissional foi escolhido aleatoriamente para participar do teste piloto.

Na 1ª etapa foi realizada a entrega dos questionários aos profissionais participantes (APÊNDICE A), com perguntas estruturadas e semi-estruturadas acerca das facilidades e dificuldades encontradas pelos profissionais de enfermagem para a realização do *checklist*; da importância do *checklist* e sua implicação na garantia da segurança; e para caracterização da população.

Na 2ª etapa foi realizada a observação não participativa dos profissionais participantes do estudo no momento do preenchimento do *checklist*, apoiada em um roteiro de observação com questões pré-estruturadas (APÊNDICE B) relacionadas à uniformidade da realização e preenchimento em cada etapa do *checklist*, ao preenchimento dos itens de forma adequada, a comunicação ativa entre os profissionais e quanto à participação da equipe médica (cirurgião e anestesiolegista).

De acordo com Cervo (2007), observar é aplicar atentamente os sentidos físicos a um objeto para dele obter um conhecimento claro e preciso. Na observação não participativa o pesquisador deve manter-se na posição de expectador, evitando se envolver com o objeto da observação.

Para à aplicação do roteiro de observação, optou-se por uma amostra de conveniência, com o acompanhamento de cirurgias vasculares, especificamente as safenectomias (correção de varizes), realizadas no período da coleta de dados, por representar o maior número de procedimentos realizados, com uma média de 200 cirurgias por mês, equivalente a aproximadamente 20% das cirurgias realizadas em igual período. Foram acompanhados em média 2 a 3 procedimentos em que os participantes da pesquisa estivessem atuando, totalizando uma amostra de 48 procedimentos acompanhados.

3.5 ANÁLISE DOS DADOS E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Para a análise de dados foi utilizado o Microsoft Office Excel 2007 e envolveu a quantificação das informações, no processamento dos dados por meio de técnicas estatísticas simples, através de frequência e percentual simples demonstrados em tabelas e gráficos. Além disso, buscou-se discutir a associação entre os dados achados, relacionando-os a literatura sobre o tema.

3.6 ASPECTOS ÉTICOS

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade Climério de Oliveira (CEP/COM/UFBA), com o número de Parecer/resolução nº049/2011 (ANEXO B).

Foram respeitadas as disposições contidas na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, que trata de pesquisas envolvendo seres humanos. Assim, serão atendidos os princípios éticos e científicos fundamentais que incluem: dispor-se a participar voluntariamente da pesquisa, assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE C), garantia do anonimato e do sigilo das informações, direito a participar ou não do estudo, podendo desistir no processo sem nenhum prejuízo, bem como o direito de acesso aos resultados do estudo e às pesquisadoras.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1. Caracterização dos sujeitos do estudo, quanto ao sexo, idade e características profissionais. Salvador-Ba, 2012.

Características	Profissionais n = 18	
	N	%
Grupo etário		
25-34 anos	7	38,9
35 – 44 anos	10	55,6
50 anos e mais	1	5,5
Sexo		
Feminino	14	77,8
Masculino	4	22,2
Categoria profissional		
Enfermeira	2	11,1
Auxiliar de enfermagem	2	11,1
Técnica(o) de enfermagem	14	77,8
Tempo de formação profissional		
Até 10 anos	7	38,9
11 – 20 anos	10	55,5
21 – 25 anos	1	5,6
Tempo de trabalho na instituição		
1 - 5 anos	11	61,1
6 – 10 anos	4	22,2
11 – 15 anos	3	16,7

Fonte: Própria.

A tabela 1 apresenta a caracterização da população do estudo. Nesta população houve um predomínio de adultos do sexo feminino (77,8%), na faixa etária entre 35 e 44 anos (55,6%). A equipe de enfermagem é composta por enfermeiras, auxiliares e técnicos de enfermagem, sendo estes últimos à categoria profissional significativamente com maior quantitativo de profissionais. A maioria destes funcionários (61,1%) têm entre 1 e 5 anos de tempo de trabalho na instituição.

Assim como, a maioria dos profissionais entrevistados tem uma vasta experiência profissional, incluindo tempo total de serviço em outras instituições hospitalares. E todos trabalham na instituição há mais de um ano e puderam vivenciar o trabalho que era feito antes

do *checklist* e o trabalho que é realizado agora, depois da implantação do programa de Cirurgia Segura.

O quantitativo de profissionais apresentado entre enfermeiras e aux./técnicos de enfermagem desproporcional, corrobora com o processo de dimensionamento de pessoal observado neste âmbito. Segundo as recomendações da SOBECC, em geral é necessário uma enfermeira para cada três salas de cirurgia e de um aux./técnico de enfermagem por sala, por turno de trabalho. Levando-se em consideração o horário de funcionamento do CC, a demanda e o porte de cirurgias realizadas (SOBECC, 2009).

A tabela 2 apresenta os dados a respeito do preenchimento do *checklist* de cirurgia segura pelos profissionais entrevistados, nestes tempos descritos.

Tabela 2 – Distribuição quanto ao preenchimento das etapas do *Checklist* de Cirurgia Segura. Salvador-Ba, 2012.

Características	Profissionais (n= 18) %
No preenchimento dos itens da identificação, você:	
Preenche o <i>checklist</i> de Cirurgia Segura e DEPOIS acompanha o paciente a sala de cirurgia.	55,6
Preenche o <i>checklist</i> de Cirurgia Segura ENQUANTO acompanha o paciente a sala de cirurgia.	44,4
No preenchimento dos itens da confirmação, você:	
Pergunta os itens referentes a cada profissional ANTES da incisão cirúrgica.	61,1
Pergunta os itens referentes a cada profissional DURANTE o procedimento cirúrgico.	27,7
Pergunta os itens referentes a cada profissional APÓS o procedimento cirúrgico.	5,6
Responde os itens sem o auxilio dos demais profissionais.	5,6
No preenchimento dos itens do registro, você:	
Pergunta os itens referentes a cada profissional ANTES da incisão cirúrgica.	11,1
Pergunta os itens referentes a cada profissional DURANTE o procedimento cirúrgico.	16,7
Pergunta os itens referentes a cada profissional APÓS o procedimento cirúrgico.	66,6
Responde os itens sem o auxilio dos demais profissionais.	5,6

Fonte: Própria.

O *checklist* de Cirurgia Segura divide a cirurgia em três fases, conforme descrito no capítulo 2.3 Cirurgia Segura do referencial teórico, cada uma correspondendo a um momento específico no fluxo normal de um procedimento. O período anterior a indução anestésica, o período após a indução e antes da incisão cirúrgica e o período durante ou imediatamente após o fechamento da ferida, mas anterior a remoção do paciente da sala de operação (OMS, 2009). No locus do estudo a terminologia utilizada para designar estas etapas do *checklist* foi, identificação, confirmação e registro, respectivamente.

Com relação ao preenchimento da parte da *Identificação* (antes da indução anestésica), pouco mais da metade dos profissionais (55,6%) referiram preencher o *checklist* para depois

acompanhar o paciente para sala de operação (SO), enquanto os demais referiram que realizavam o preenchimento do *checklist* enquanto acompanhavam o paciente para a SO. Para tanto, a OMS recomenda a presença obrigatória do anestesiológico e da enfermeira para a confirmação verbal dos itens na realização desta etapa, podendo ser realizada na admissão no CC ou na SO. Levando-se em consideração que realizar o *checklist* enquanto acompanha a paciente para a SO não seja a forma e o momento mais adequado, pois o ambiente novo distrai a paciente podendo intensificar sentimento de ansiedade, medo, insegurança. Comprometendo a veracidade das informações colhidas (OMS, 2009; GRIGOLETO, GIMENES E AVELAR, 2011).

No que diz respeito ao preenchimento da parte da Confirmação (antes da incisão cirúrgica), a maior parte dos profissionais (61,1%) referiram perguntar os itens referente a cada profissional antes da incisão cirúrgica, seguindo as orientações para sua realização. A OMS (2009) preconiza que nesse segundo momento do *checklist*, deve acontecer uma pausa momentânea, antes da incisão cirúrgica, a fim de confirmar itens essenciais à segurança do paciente, a qual envolve ações de toda a equipe cirúrgica (OMS, 2009; GRIGOLETO, GIMENES E AVELAR, 2011).

Entende-se que a “equipe cirúrgica” é composta por cirurgiões, instrumentadores, anestesiológicos, enfermeira(o), aux./técnicos de enfermagem, cada qual desempenhando um papel na garantia da segurança e sucesso de uma cirurgia (OMS, 2009).

Com relação ao preenchimento dos itens da parte do Registro (antes do paciente sair da sala de operação), o maior percentual dos profissionais (66,6%) referiram realizá-la após o procedimento cirúrgico. Também, seguindo as recomendações da OMS, que pode ser iniciado e realizado durante o fechamento da ferida operatória, devendo completar todos os itens antes da retirada do cliente da sala cirúrgica. Parte da função desta fase do *checklist* é garantir os cuidados no pós-operatório ao paciente cirúrgico (OMS, 2009; GRIGOLETO, GIMENES E AVELAR, 2011).

Dessa forma, com relação aos dois itens (confirmação e registro) os profissionais estão realizando-os adequadamente, seguindo as orientações da literatura. No entanto ao que diz respeito a etapa de identificação, os profissionais estão um pouco confusos com relação ao momento mais adequado para a sua realização, uma vez que praticamente pouco mais da metade (55,6%) segue a orientação e a outra parte não. Esses dados refletem o que a maior parte dos profissionais sabe a forma correta de realizar o *checklist*, tem o conhecimento mínimo para que a realização do mesmo aconteça de acordo com as recomendações mundiais,

mostrando o benefício da realização do treinamento dos profissionais como uma forma de instruir e capacitá-lo, durante o processo de implantação.

A literatura científica mostra estudos que estimam que 234 milhões de cirurgias extensas sejam realizadas pelo mundo a cada ano, correspondendo a uma operação para cada 25 pessoas vivas. No mínimo sete milhões de pacientes cirúrgicos são prejudicados por complicações cirúrgicas a cada ano, incluindo pelo menos um milhão de pacientes que morrem durante ou imediatamente após um procedimento. Em países desenvolvidos cerca de metade de todos os eventos adversos em pacientes hospitalizados estão relacionados à assistência cirúrgica. Nos casos onde o processo cirúrgico levou a prejuízos, ao menos metade deles era evitável (OMS, 2009). Neste contexto, O *checklist* de Cirurgia Segura contribuirá para que as equipes sigam as etapas críticas de segurança e, assim, minimizem os riscos evitáveis mais comuns que colocam em risco as vidas e o bem estar dos pacientes cirúrgicos.

A OMS não preconiza um padrão de *checklist* de cirurgia segura, mas orienta para que o mesmo esteja de acordo com a realidade vivenciada pelo serviço, seja organizado e tenha uma linguagem simples, respeitando o fluxo operacional de uma cirurgia e a comunicação ativa e clara entre os profissionais. Como uma alternativa para reduzir a ocorrência de eventos adversos, tornando cada vez mais segura a assistência cirúrgica.

Outra pergunta feita para os participantes deste estudo, não consta na tabela, diz respeito a sugestão de melhorias para a realização do *checklist* de cirurgia segura. A maior parte dos profissionais (61,1%) referiram que não teriam sugestões a dar. No entanto, menos da metade dos profissionais (38,9%) deixarem sugestões que podem contribuir com a melhoria do *checklist*, dentre elas podemos citar: A necessidade de intensificar o treinamento com a equipe multidisciplinar: cirurgiões e anestesiólogos; enfermeiras e tec./aux. de enfermagem; e a participação mais efetiva da enfermeira no preenchimento e acompanhamento do *checklist* nos procedimentos.

Os achados revelam o conhecimento que os profissionais têm para a realização e preenchimento do *checklist* de Cirurgia Segura. Reforça a necessidade de mais treinamento e um plano de educação permanente a cerca do tema para os profissionais com vistas que eles assimilem e sigam o programa proposto, garantindo o sucesso do mesmo. Também levanta questões quanto a quem é o profissional adequado para realizar essa atividade, e outra bastante conhecida que é referente ao adequado dimensionamento de pessoal de enfermagem nas unidades de cuidado hospitalares, em especial no CC.

Todos os colaboradores das equipes assistenciais e de apoio devem receber informações e treinamento sobre os protocolos, sobre o que é segurança do paciente, sobre o que é o programa de cirurgia segura, qual a necessidade de se instituir o novo *checklist* de cirurgia segura antes da sua implantação, de forma a favorecer a criação de uma cultura de segurança do paciente que envolva toda equipe cirúrgica, já que o *checklist* é um instrumento de abordagem multiprofissional e que preconiza a comunicação ativa e efetiva entre as equipe para garantir a segurança do paciente (BORK, 2007).

É essencial que uma única pessoa lidere a realização do *checklist*, sendo responsável por checar os itens. Esta pessoa poderá ser um(a) enfermeiro(a), que tem total autonomia para dar continuidade a realização de cada etapa do *checklist* ou podendo parar a realização do mesmo até que todos os itens sejam preenchidos (GRIGOLETO, GIMENES E AVELAR, 2011).

Entretanto, no locus do estudo não foi possível designar uma pessoa para ser responsável pela aplicação do *checklist* em função do quantitativo de enfermeiras ser reduzido nos horários de início e fechamento das atividades do CC, com relação ao volume de cirurgias por dia. Optou-se por essa adaptação para a realização do *checklist*, ficando a enfermeira responsável pela admissão no CC (na maioria dos casos) e o circulante de sala responsável pela sua realização na SO.

Entretanto, essa alternativa pode não ter sido a melhor opção, pois é difícil estimular a comunicação ativa entre aux./técnicos de enfermagem e cirurgiões. Estudos mostram que as falhas na comunicação em alguns casos, resultam da pirâmide hierárquica excessivamente alta entre os cirurgiões e aux./técnicos de enfermagem, que podem dificultar a comunicação de baixo para cima (FRAGATA, 2010). Talvez essa dificuldade fosse amenizada se a pessoa responsável pela realização do *checklist* na SO fosse uma enfermeira.

Vale resaltar que o locus trata-se de um centro cirúrgico de cirurgia ambulatorial, ambiente complexo, estressante e bastante dinâmico. Diante desse contexto, procuramos entender um pouco como se desenvolveu o processo de implantação da nova rotina na instituição e quais seriam os fatores do ponto de vista dos participante que podem facilitar ou dificultar a consolidação dessa nova rotina.

Gráfico 1. Fatores facilitadores referidos para realização do *cecklist*

Fonte: Própria.

O gráfico 1 apresenta os fatores referidos pelos entrevistados como facilitadores para a realização do *Checklist* de Cirurgia Segura: 44,4% dos entrevistados atribuíram a “importância do *checklist*” como principal fator facilitador do processo; 33,3% optaram pela participação no “treinamento prévio” e a “organização dos itens do *checklist* impresso” como fatores facilitadores e 27,8% dos entrevistados referiram que a “objetividade dos itens” foi o fator facilitador para a realização do mesmo.

Entre os outros fatores de menor frequência, apontados por alguns entrevistados, podemos citar: a colaboração do(a) anestesiológico, colaboração do cirurgião, a menor rotatividade da salas cirúrgicas, a redução da quantidade de cirurgias por dia.

A escolha de fatores facilitadores como a “importância do *checklist*” e o “treinamento prévio” podem ser frutos do treinamento realizado antes da implantação do *checklist* na instituição. E que podem ser atingido também através de projetos de educação continuada que envolvam leituras de artigos atualizados com experiências positivas relacionadas ao tema e discussão de conceitos até a aplicabilidade do próprio *checklist*, com a realização de simulações do cotidiano com a participação de todos os profissionais envolvidos na sua realização.

Entretanto, a escolha de fatores facilitadores como “objetividade” e “organização dos itens” reflete que os princípios na qual o *checklist* é fundamentado, segundo as recomendações mundiais, foram mantidos após a adequação/adaptação do *checklist* na instituição. O *checklist* é guiado por três princípios, a simplicidade, a aplicabilidade e a possibilidade de mensuração. Princípios contemplados pela organização dos itens no impresso e com objetividade na realização do mesmo. Um instrumento exaustivo de orientações poderia gerar descontentamento, passando a ser um fardo para melhoria da segurança do

paciente. Sendo de difícil compreensão e implantação, que provavelmente enfrentaria resistência significativa por parte dos profissionais (OMS, 2009).

Dessa forma, o objetivo do *checklist* de segurança cirúrgica da OMS não é prescrever uma abordagem única, mas assegurar que elementos de segurança sejam incorporados às rotinas dos serviços de forma simples para que tenham boa aceitação por parte dos profissionais.

Gráfico 2. Fatores referidos como dificultadores para realização do *checklist*.

Fonte: Própria.

O gráfico 2 apresenta os fatores dificultadores referidos pelos entrevistados para realização adequada do *checklist* de Cirurgia Segura: 33,3% dos participantes referiram que a “quantidade de cirurgias/dia” foi o principal fator a dificultar a realização do *checklist*; 27,8% dos entrevistados atribuíram a “rotatividade de funcionários” e a “rotatividade da sala cirúrgica” como fatores dificultadores para realização do mesmo; 22,2% dos profissionais referiram o “não entendimento da importância do *checklist*” como um fator que dificulta a realização do *checklist* pelos profissionais.

Incluímos na categoria ‘outros’ os demais fatores referidos em menor frequência: a grande quantidade de itens para preencher, organização dos itens no impresso, falta de colaboração dos anestesiológicos, falta de colaboração dos cirurgiões e assistentes, o não treinamento para utilização do mesmo e a presença de dúvidas no preenchimento do *checklist*.

O destaque dado aos fatores dificultadores: “quantidade de cirurgia/dia” e “rotatividade da SO”, chama atenção para a dinâmica diferenciada de um hospital de cirurgia ambulatorial. Onde há um grande volume de cirurgias realizadas por dia em comparação a um hospital geral convencional, com o tempo cirúrgico e o intervalo entre elas na maioria das vezes menor. Isso

induz a considerar, que o tempo fica curto para que a mesma pessoa, a circulante da SO, que é responsável pela distribuição de material, pelo preenchimento de impressos do transoperatório, nota de sala, aquisição de material na farmácia, disponibilidade para atender as necessidades em sala, seja responsável também pela realização correta do *checklist*.

Apesar da OMS recomendar que deve haver uma única pessoa responsável pela realização do *checklist* de Cirurgia Segura e que essa pessoa geralmente será um(a) enfermeiro(a), mas podendo ser qualquer profissional participante da equipe cirúrgica.

Ter uma única pessoa na liderança do processo da Lista de Verificação é essencial para seu sucesso. No complexo cenário de uma sala de operações, quaisquer etapas podem ser descuidadas durante as preparações pré-operatórias, transoperatórias ou pós-operatórias realizadas em ritmo intenso. Designar uma única pessoa para confirmar a conclusão de cada etapa da Lista de Verificação pode assegurar que etapas de segurança não sejam omitidas na pressa de seguir adiante para a próxima fase da operação. Até que os membros da equipe estejam familiarizados com as etapas envolvidas, o coordenador da Lista de Verificação provavelmente terá que guiar a equipe através do processo da Lista de Verificação (OMS, 2009, p.195).

Dessa forma, entende-se que esta recomendação seja essencial na consolidação do novo *checklist* de cirurgia segura, pelo menos até a incorporação por parte dos profissionais da nova prática. Podendo ser utilizada como uma estratégia contra a resistência dos profissionais. No caso do locus do estudo, as enfermeiras poderiam se responsabilizar pela realização do *checklist* que acontecessem nas SO que estivesse sob sua responsabilidade. Com a incorporação da nova rotina e a prática, a realização do *checklist* passaria ser cada vez mais rápida, não acarretando atrasos no movimento do mapa cirúrgico da instituição.

A tabela 3 apresenta a caracterização dos resultados do roteiro de observação que buscou mostrar a forma como foi realizado o *checklist* de cirurgia segura pelos profissionais participantes do estudo.

Tabela 3. Distribuição das etapas do *checklist* observados durante a realização pelos profissionais. Salvador-Ba, 2012.

Características	Cirurgias observadas (n=48)	
	n	%
Quem realizou o item da IDENTIFICAÇÃO do <i>checklist</i>?		
Enfermeira	42	87,5
Aux./ técnico de enfermagem	06	12,5
No preenchimento dos itens da IDENTIFICAÇÃO, o profissional:		
Preenche o <i>checklist</i> e depois acompanha o paciente a SO	37	77,1
Preenche o <i>checklist</i> enquanto acompanha o paciente a SO	11	22,9
Todos os itens da IDENTIFICAÇÃO do <i>checklist</i> foram preenchidos?		
Sim	15	31,3
Não	33	68,7
No preenchimento dos itens da CONFIRMAÇÃO, o profissional:		
Pergunta os itens a cada profissional antes da incisão cirúrgica.	02	4,20
Responde os itens sem o auxílio dos demais profissionais durante o procedimento.	46	95,8
Todos os itens da CONFIRMAÇÃO do <i>checklist</i> foram preenchidos?		
Sim	44	91,7
Não	04	8,30
No preenchimento dos itens da REGISTRO, o profissional:		
Pergunta os itens a cada profissional após o procedimento cirúrgico.	01	2,10
Responde os itens sem o auxílio dos demais profissionais durante o procedimento.	47	97,9
Todos os itens da REGISTRO do <i>checklist</i> foram preenchidos?		
Sim	46	95,8
Não	02	4,10
Algum item foi preenchido de forma inadequada?		
Não	01	2,10
Sim	47	97,9
Houve participação das equipes médica na realização do <i>checklist</i>?		
Anestesiologista		
Sim	03	6,30
Não	45	93,7

Fonte: Própria.

Por se tratar de um tema recente, foi difícil encontrar na literatura científica estudos que abordassem a mesma temática. Que buscassem mostrar como o *checklist* de cirurgia segura é realizado pelos profissionais no seu cotidiano. No entanto, foram encontrados estudos que buscam instruir os profissionais para a realização do mesmo.

De acordo com as recomendações mundiais, na “Identificação”, a pessoa responsável pela realização do *checklist* confirmará verbalmente com o paciente (quando possível) sua identidade, o sítio cirúrgico, o procedimento e a assinatura do termo de consentimento para cirurgia. Essa mesma pessoa, confirmará visualmente que o sítio cirúrgico foi marcado (se isto for aplicável) e revisará verbalmente com o anesthesiologista o risco de via aérea difícil e alergias, a funcionalidade dos equipamentos para a monitorização do paciente e a presença dos medicamentos necessários para o ato anestésico. A presença do cirurgião não é essencial para completar esta parte do *checklist* (OMS, 2009; GRIGOLETO, GIMENES E AVELAR, 2011).

De acordo com os resultados apresentados na tabela 3, foi observado que o preenchimento do *Checklist* de Cirurgia Segura na instituição foi realizado por duas pessoas. Uma pessoa ficou responsável pela 1ª parte (identificação) feita na admissão no CC, na grande maioria dos casos foi a enfermeira (87,5%), e a 2ª e 3ª parte do *checklist* foi realizado pelo aux./técnico de enfermagem circulante da sala de cirurgia em todos os procedimentos observados.

Também foi observado que a maioria dos profissionais (77,1%) preencheram o *checklist* de Cirurgia Segura e depois acompanharam o paciente a SO, enquanto que os demais preencheram o *checklist* enquanto acompanhavam o paciente a SO. Essa primeira parte do *checklist* requer a presença do anesthesiologista e da equipe de enfermagem, no mínimo. O responsável pela aplicação do *checklist* pode completar esta seção de uma só vez ou sequencialmente, dependendo do fluxo operacional, desde que sejam confirmados verbalmente com o anesthesiologista os itens que lhe competem nessa primeira etapa (OMS, 2009).

Não há orientação ou restrição segundo o Manual da OMS (2009) se a realização da primeira parte do *checklist* deve ser antes de encaminhar o paciente a SO ou enquanto acompanha o paciente, contudo o bom senso orienta que as confirmações do *checklist* não seja feita em movimento para contar com a atenção do paciente que pode estar sensibilizado com a eminência cirúrgica.

Em apenas 31,3% dos *checklist* os itens dessa parte foram totalmente preenchidos, enquanto que a grande maioria foi preenchida de forma incompleta. Os itens que mais ficaram sem respostas foram referentes à via aérea difícil/ risco de aspiração (75,7%) e a monitorização concluída (33,3%), isso reflete a perda de continuidade na aplicação do *checklist*, que é fragmentada, fora da sala e dentro da sala de cirurgia. Ou pode significar

também a falta de comprometimento da equipe de anestesia com a realização do *Checklist* de Cirurgia Segura.

Isso reflete como consequência da alternativa da instituição, em não seguir a recomendação OMS, atribuindo a responsabilidade a dois profissionais para realização do *checklist*. O fato de não ser o mesmo profissional a realizar o *checklist* em todas as etapas quebra o processo, permitindo que outras etapas do mesmo se iniciem sem que a anterior tenha sido concluída e ao final desse ciclo encontraremos itens sem respostas que serão as brechas para o comprometimento da segurança do paciente.

Para a segunda etapa do *checklist*, “Confirmação”, a presença do cirurgião é fundamental neste momento. A equipe fará uma pausa imediatamente antes da incisão cutânea e a pessoa responsável pela realização do *checklist* irá confirmar em voz alta com a equipe, o nome e a função de cada membro da equipe, o procedimento a ser realizado, qual é o paciente e qual a parte do corpo a ser operada. Confirmará o uso de antibióticos profiláticos e a exposição adequada dos exames de imagens (OMS, 2009; GRIGOLETO, GIMENES E AVELAR, 2011).

No que diz respeito ao preenchimento da segunda parte do *checklist* que foi realizada dentro da SO, os itens da “confirmação” foram preenchidos por aux./técnicos de enfermagem, circulantes da sala de cirurgia, em todos os procedimentos observados. A observação referente ao modo como foi preenchido esse item, revela que na grande maioria das cirurgias acompanhadas (95,8%) os profissionais respondem os itens da “confirmação” sem o auxílio dos demais profissionais durante a realização da cirurgia.

Isso mostra que a essência do *checklist* não é preservada, não há comunicação ativa entre os membros da equipe cirúrgica que serve como uma forma de assegurar uma assistência cirúrgica mais segura. Não sendo possível determinar se o mesmo acontece por falta de conhecimento, entendimento ou por falta de autonomia dos aux./técnicos de enfermagem perante os cirurgiões. Em apenas 4,2% dos procedimentos observados o profissional ‘*pergunta os itens referente a cada profissional antes da incisão cirúrgica*’, ou seja, fazendo da forma correta.

Foi observado que em quase todos os procedimentos (97,1%), os itens da parte da “confirmação” foram totalmente preenchidos, com apenas uma pequena parte (8,3%) dos *checklist* acompanhados preenchidos incompletos, somente o item 23 não foi preenchido. Este item trata do uso do antibiótico administrado antes da incisão cirúrgica, um dos itens que teria

que ser confirmado com o cirurgião (quanto à necessidade) e com o anestesiológico (quanto à realização).

Para a terceira e etapa, o “registro”, antes do paciente sair da sala cirúrgica a equipe deve analisar em conjunto a cirurgia que foi realizada, a contagem de compressas, de instrumentos e agulhas, e a rotulagem de quaisquer espécimes cirúrgicos obtidos. Também irá rever qualquer mau funcionamento dos equipamentos. E por fim, a equipe revisará a necessidade de cuidados especiais durante a recuperação pós-anestésica, antes da transferência do paciente para o RPA (OMS, 2009; CROTI, JENKINS e BRAILE, 2011; GRIGOLETO, GIMENES E AVELAR, 2011).

Foi observado que na parte do “registro” do *checklist*, em todas as cirurgias acompanhadas o seu preenchimento foi feito pelo aux./técnico de enfermagem circulante da sala de cirurgia. Na quase totalidade (97,9%), dos procedimentos acompanhados o profissional de enfermagem ‘*responde os itens sem o auxílio dos demais profissionais durante o procedimento*’, apenas em um dos procedimentos observados foi presenciado o profissional realizando ‘*pergunta os itens referentes a cada profissional após o procedimento cirúrgico*’. Tal conduta vai de encontro ao recomendando pela OMS (2009), que preconiza a comunicação entre a equipe cirúrgica.

Mesmo contrariando a maneira orientada de realização, a maioria (95,8%) dos *checklist* acompanhados todos os itens dessa terceira parte foram totalmente preenchidos, somente uma pequena parte (4,1%) dos *checklist* acompanhados deixaram o item 26, Contagem de instrumentais cirúrgicos/ compressas e agulhas corretas, sem resposta. Isso tudo pode ser indicativo da consequência da falta de uma pessoa responsável pela realização do *checklist*, pois na finalização do procedimento cirúrgico o circulante deve ajudar no reposicionamento do paciente, na limpeza, no curativo, protegendo-o para que o mesmo não fique exposto, para o despertar anestésico além de separar o material sujo e está em alerta para qualquer intercorrência que possa acontecer nesse momento.

No que diz respeito, ao preenchimento adequado do *checklist* pelos profissionais, apenas um (2,1%) dos *checklist* acompanhados não houve itens preenchidos de forma inadequada. Portanto, em quase a totalidade (97,9%) dos procedimentos acompanhados o *checklist* teve algum item preenchido de forma inadequada. Consideramos como inadequado o preenchimento de itens fora do momento correto, o que pode gerar inconsistência no seu preenchimento, impossibilitando uma assistência de qualidade e segura.

Entre os itens preenchidos de forma inadequada que mais foram observados estão os itens 26 (contagem de instrumentais cirúrgicos/ compressas e agulhas corretas), com 93,6%; o

item 27 (identificação correta da amostra para anatomia patológica/análise clínicas) com 25,5%; e o item 29 (equipe médica e de enfermagem avaliam a necessidade de cuidados específicos na recuperação e manejo do paciente) com 97,9%. Dados estes não apresentados na tabela. Esses itens foram preenchidos pelo aux/tec de enfermagem, circulantes de sala, responsáveis pela realização do *checklist* dentro da SO que responderam os itens antes do término da cirurgia sem observação dos critérios para o seu preenchimento, em alguns casos foram marcados no início da cirurgia, sem contar com a participação dos demais profissionais.

Com relação à participação das equipes médicas na realização do *checklist*, através da comunicação ativa não foi observado a participação dos cirurgiões em nenhum dos procedimentos acompanhados. A participação da equipe de anestesistas foi observado em apenas 6,3% dos procedimentos acompanhados.

Evidenciando a falta entrosamento da categoria médica com o novo protocolo. Sendo a sua adesão de fundamental importância para o sucesso da implantação do *Checklist* de Cirurgia Segura, já que este requer uma abordagem multiprofissional. A comunicação ativa é essencial para o desenvolvimento do trabalho em equipe. Recentemente o déficit na comunicação foi eleito pela Joint Commission for the Accreditation of Hospital Organizations (JCAHO), como estando na base dos eventos sentinela da área da saúde em cerca de 70% dos casos (FRAGATA, 2010).

5 CONCLUSÃO

É de conhecimento geral que, para que a implantação de uma nova rotina no serviço possa ser bem aceita é necessário envolver, instruir e compartilhar o novo conceito com os profissionais que serão responsáveis pela sua realização. Isso para que os mesmos se sintam sujeitos do processo e não entendam a adesão a nova rotina como mais uma atribuição a ser cumprida.

Diante disso, faz-se necessário o reforço do treinamento e um plano de educação permanente a cerca do tema para os profissionais com vistas que eles assimilem e sigam o programa proposto, sem duvidas no preenchimento garantindo o sucesso do programa de cirurgia segura. O programa de educação permanente também seria uma ferramenta para instruir os funcionários novos que por ventura fosse contratados pela instituição.

Entretanto, para que a implantação possa ser bem sucedida do *Checklist* de Cirurgia Segura é necessário, além da adaptação do instrumento a realidade do locus em estudo e o comprometimento dos administradores dos hospitais, contemplados durante o processo de implantação. Sendo assim, a chefia médica precisa ser estimulada a abraçar publicamente o conceito de que a segurança é uma prioridade e que o uso do novo *checklist* pode tornar a assistência cirúrgica mais segura.

Outro fator que precisa ser levado em consideração é o tipo de hospital locus do estudo. O serviço de cirurgia ambulatorial tem uma dinâmica característica, a rapidez dos procedimentos, os curtos intervalos entre eles acontecem em respeito a um horário de encerramento das atividades. Diante disso, necessitam de alternativas que superem a agilidade do serviço e o tempo escasso para adesão de uma nova rotina, que a princípio demanda tempo e comprometimento da equipe multiprofissional para sua realização.

O que torna necessária a atribuição desta responsabilidade para as enfermeiras assistenciais, pelo menos até a incorporação do novo protocolo à rotina hospitalar, já que a mesma a é a profissional responsável por facilitar a comunicação entre os demais membros da equipe. Permitindo que a comunicação aconteça dentro de uma escala hierárquica, que na maioria dos casos é responsável por dificultar a comunicação eficiente e por igual entre os demais membros da equipe cirúrgica. E ainda por isso, é a profissional da equipe de enfermagem que pode requisitar a participação dos cirurgiões e anestesiólogistas juntamente com a coordenação médica, ou até mesmo para impedir que a cirurgia se inicie até que as etapas do *checklist* sejam concluídas. Para assegurar que a realização do *checklist* aconteça de

maneira coerente com as recomendações mundiais, garantindo uma assistência cirúrgica mais segura ao paciente.

REFERÊNCIAS

- BORK, A. M. Metas internacionais sobre a segurança do paciente. **Rev. Nursing**, 2007. Disponível em : <http://www.nursing.com.br/article.php?a=46>. Acessado em:15/04/2011
- BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares do SUS- SIH/SUS. Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. **DATASUS - Departamento de Informática do SUS**. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0202&VObj=http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/sx>. Acessado em: 20/07/2011
- CHAGAS, Tânia Mara, V; MACÊDO, Marlise, G. de C; NETO; Octávio, G. de A. Hospital – dia. In: CARVALHO, Antonio Pedro, A. de (organizador); Quem tem medo da Arquitetura Hospitalar? – Salvador: Quarteto Editora / FAUFBA, 2006. 200p.
- CERVO, A. L; BERVIAN, P. A; SILVA, R. **Metodologia científica**. 6.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 162p.
- CROTI, U. A.; JENKINS, K. J.; BRAILE, D M. Checklist em Cirurgia Cardíaca Pediátrica no Brasil: uma adaptação útil e necessária do International Quality Improvement Collaborative for Congenital Heart Surgery in Developing Countries. **Rev Bras Cir Cardiovasc** 2011;26(3):511-5
- FERRAZ, E. M. A cirurgia segura: uma exigência do século XXI. **Rev. Col. Bras. Cir.**, 2009, vol.36, no.4, p.281-282.
- FRAGATA, J. I. G. Erros e acidentes no bloco operatório: revisão do estado da arte. **Rev Port Saúde Pública**. 2010;Vol Temat(10):17-26
- GALLOTTI, R. M. D. Eventos adversos: o que são? **Rev. Assoc. Med. Bras.**, Abr 2004, vol.50, no.2, p.114-114. ISSN 0104-4230
- GALVÃO, C. M. Estratégias para a segurança do paciente cirúrgico. **Acta paul. enferm.**, 2009, vol.22, no.spe, p.882-883. ISSN 0103-2100
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 3ª ed. São Paulo. Editora Atlas, 2002.
- GRIGOLETO, A. R. L.; GIMENES, F. R. E.; AVELAR, M. do C. Q. **Segurança do cliente e as ações frente ao procedimento cirúrgico**. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2011 abr/jun;13(2):347-54. Available from: <http://www.fen.ufg.br/revista/v13/n2/v13n2a22.htm>.
- HAYNES, A.B.; WEISER, T.G.; BERRY, W.R.; LIPSITZ, S.R.; BREIZAT, A-HS.; DELLINGER, E.P. et al. For the Safe Surgery Saves Lives Study Group. Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population. **The New England Journal of Medicine** 2009;5(360):491-499.
- HARADA, M. J. C.S. *et al.* **O erro humano e a segurança do paciente**. São Paulo: Editora Atheneu, 2006.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de Pesquisa; planejamento e execução de pesquisa; amostragens e técnicas de pesquisa; análise e interpretação de dados.** 9ª. ed. São Paulo: Atlas, 2002

MENDES, W. *et al.* Adaptação dos instrumentos de avaliação de eventos adversos para uso em hospitais brasileiros. **Rev. bras. epidemiol.**, Mar 2008, vol.11, no.1, p.55-66. ISSN 1415-790X

MENDES, W. *et al.* Revisão dos estudos de avaliação da ocorrência de eventos adversos em hospitais. **Rev. bras. epidemiol.**, Dez 2005, vol.8, no.4, p.393-406. ISSN 1415-790X

MIRA, J. J. *et al.* Percepción de los pacientes sobre seguridad clínica en hospitales: Validación del Cuestionario de Percepción de Seguridad. **Rev. Méd. Chile** Nov 2009; vol.137, no.11, p.1441-1448.

NETO, A. Q. Segurança dos pacientes, profissionais e organizações: um novo padrão de assistência à saúde. **RAS** - Vol. 8, No 33 – Out-Dez, 2006

NOVAES, M. V. Medicina Perioperatória - **Avaliação e Preparo pré-operatório:** Classificação do estado físico. Sem data. 11p. Disponível em: <http://www.saj.med.br/uploaded/File/artigos/classificacao%20estado%20fisico.pdf> [Acessado em 13/06/2011]

Organização Mundial da Saúde (OMS). Organização Pan-Americana da Saúde. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Segundo desafio global para a segurança do paciente: Manual - cirurgias seguras salvam vidas (orientações para cirurgia segura da OMS).** Rio de Janeiro: 2009. 29 p.: il. ISBN 978-85-87943-98-9.

PEDREIRA, M. L. G. Enfermagem para a segurança do paciente. **Acta paul. enferm.**, 2009, vol.22, no.4, p.v-vi. ISSN 0103-2100

PEDREIRA, M. L. G. Práticas de enfermagem baseadas em evidências para promover a segurança do paciente. **Acta Paul Enferm.** 2009, vol.22, no.6, p.833-835.

PINTO, T.V.; ARAÚJO, I.E.M.; GALLANI, M.C.B.J. Enfermagem em cirurgia ambulatorial de um hospital escola: clientela, procedimentos e necessidades biológicas e psicossociais. **Rev Latino-am Enfermagem** 2005 março-abril; 13(2):208-15.

SILVA, A. E. B. C. Segurança do paciente: desafios para a prática e a investigação em Enfermagem. **Rev. Eletr. Enf.** [Internet]. 2010; vol.12, no.3, p.422. Available from: <http://www.fen.ufg.br/revista/v12/n3/v12n3a01.htm>.

SOBECC, Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. **Práticas Recomendadas - SOBECC.** 5.ª edição. São Paulo: SOBECC, 2009.

SOUZA, L. P. *et al.* Eventos adversos: instrumento de avaliação do desempenho em centro cirúrgico de um hospital universitário. **Rev. Enferm. UERJ**, Rio de Janeiro, jan/mar 2011; vol.19, no.1, p.127-33.

TRIVIÑOS, A. N. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais: pesquisa qualitativa em educação**. São Paulo: Atlas, 1987.

VENDRAMINI, R. C. R. *et al.* Segurança do paciente em cirurgia oncológica: experiência do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. **Rev. esc. enferm. USP**, Set 2010, vol.44, no.3, p.827-832. ISSN 0080-6234

VINCENT, C. **Segurança do paciente** – Orientações para evitar eventos adversos. Tradução de Rogério Videira. São Caetano do Sul, SP. Editora Yendis, 2009. 324p.

VRIES, E. N. de; EIKENS-JANSEN, M. P.; HAMERSMA, A. M.; SMORENBURG, S. M.; GOUMA, D. J.; BOERMEESTER, M. A. **Prevention of surgical malpractice claims by use of a surgical safety checklist**. *Annals of Surgery* - Volume 253, Number 3, March 2011.

WACHTER, R. M. **Compreendendo a segurança do paciente**. Tradução: Laura Souza Berquó – Porto Alegre: Artmed, 2010. 320p.

ANEXO A

MODELO DE *CHECKLIST* DE CIRURGIA SEGURA PROPOSTO PELA OMS (2009)

<p>Organização Pan-Americana de Saúde ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária BRSL Sociedade Brasileira de Anestesiologia</p>		
<h2>LISTA DE VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA CIRÚRGICA (PRIMEIRA EDIÇÃO)</h2>		
<p>Antes da indução anestésica</p>	<p>Antes da incisão cirúrgica</p>	<p>Antes de o paciente sair da sala de operações</p>
<p>IDENTIFICAÇÃO</p> <p><input type="checkbox"/> PACIENTE CONFIRMOU</p> <ul style="list-style-type: none"> • IDENTIDADE • SÍTIO CIRÚRGICO • PROCEDIMENTO • CONSENTIMENTO <p><input type="checkbox"/> SÍTIO DEMARCA DO/NAO SE APLICA</p> <p><input type="checkbox"/> VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ANESTÉSICA CONCLUÍDA</p> <p><input type="checkbox"/> OXÍMETRO DE PULSO NO PACIENTE E EM FUNCIONAMENTO</p> <p>O PACIENTE POSSUI:</p> <p>ALERGIA CONHECIDA?</p> <p><input type="checkbox"/> NÃO</p> <p><input type="checkbox"/> SIM</p> <p>VIA AEREA DIFÍCIL/RISCO DE ASPIRAÇÃO?</p> <p><input type="checkbox"/> NÃO</p> <p><input type="checkbox"/> SIM, E EQUIPAMENTO/ASSISTÊNCIA DISPONÍVEIS</p> <p>RISCO DE PERDA SANGÜÍNEA > 500 ML (7 ML/KG EM CRIANÇAS)?</p> <p><input type="checkbox"/> NÃO</p> <p><input type="checkbox"/> SIM, E ACESSO ENDOVENOSO ADEQUADO E PLANEJAMENTO PARA FLUIDOS</p>	<p>CONFIRMAÇÃO</p> <p><input type="checkbox"/> CONFIRMAR QUE TODOS OS MEMBROS DA EQUIPE SE APRESENTARAM PELO NOME E FUNÇÃO</p> <p><input type="checkbox"/> CIRURGIÃO, ANESTESIOLOGISTA E A EQUIPE DE ENFERMAGEM CONFIRMAM VERBALMENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE • SÍTIO CIRÚRGICO • PROCEDIMENTO <p><input type="checkbox"/> EVENTOS CRÍTICOS PREVISTOS</p> <p>REVISÃO DO CIRURGIÃO: QUAIS SÃO AS ETAPAS CRÍTICAS OU INESPERADAS, DURAÇÃO DA OPERAÇÃO, PERDA SANGÜÍNEA PREVISTA?</p> <p><input type="checkbox"/> REVISÃO DA EQUIPE DE ANESTESIOLOGIA: HA ALGUMA PREOCUPAÇÃO ESPECÍFICA EM RELAÇÃO AO PACIENTE?</p> <p><input type="checkbox"/> REVISÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM: OS MATERIAIS NECESSÁRIOS (EX. INSTRUMENTAIS, PROTÊSES) ESTÃO PRESENTES E DENTRO DO PRAZO DE ESTERILIZAÇÃO? (INCLUINDO RESULTADOS DO INDICADOR)? HA QUESTÕES RELACIONADAS A EQUIPAMENTOS OU QUALISQUER PREOCUPAÇÕES?</p> <p>A PROFILAXIA ANTIMICROBIA NA FOI REALIZADA NOS ÚLTIMOS 60 MINUTOS?</p> <p><input type="checkbox"/> SIM</p> <p><input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA</p> <p>AS IMAGENS ESSENCIAIS ESTÃO DISPONÍVEIS?</p> <p><input type="checkbox"/> SIM</p> <p><input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA</p>	<p>REGISTRO</p> <p>O PROFISSIONAL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM OU DA EQUIPE MÉDICA CONFIRMA VERBALMENTE COM A EQUIPE:</p> <p><input type="checkbox"/> REGISTRO COMPLETO DO PROCEDIMENTO INTRA-OPERATORIO, INCLUINDO PROCEDIMENTO EXECUTADO</p> <p><input type="checkbox"/> SE AS CONTAGENS DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, COMPRESSAS E AGULHAS ESTÃO CORRETAS (OU NÃO SE APLICAM)</p> <p><input type="checkbox"/> COMO A MOSTRA PARA ANATOMIA PATOLÓGICA ESTA IDENTIFICADA (INCLUINDO O NOME DO PACIENTE)</p> <p><input type="checkbox"/> SE HA ALGUM PROBLEMA COM EQUIPAMENTO PARA SER RESOLVIDO</p> <p><input type="checkbox"/> O CIRURGIÃO, O ANESTESIOLOGISTA E A EQUIPE DE ENFERMAGEM REVISAM PREOCUPAÇÕES ESSENCIAIS PARA A RECUPERAÇÃO E O MANEJO DO PACIENTE (ESPECIFICAR CRITÉRIOS MÍNIMOS A SEREM OBSERVADOS, EX: DOR)</p> <p style="text-align: right;">Assinatura _____</p>

ANEXO B

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP/MCO/UFBA
MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
IORG 0003460, Abril 1, 2004 – IRB 00004123, Abril 8, 2007

Rua Padre Feijó 240, Canela - Ambulatório Magalhães Neto 3.º andar, Curso de Pós-Graduação em Medicina e Saúde,
 Cep: 40.160-170 - Salvador, BA. Telefone: (71) 203-2740 E-MAIL: cep_mco@yahoo.com.br

PARECER/RESOLUÇÃO N.º049/2011

Registro CEP: 046/11. (Esta número, bem como o de Parecer acima, deve ser citado nas correspondências referentes a este projeto)

Título do Projeto: "Checklist de Cirurgia Segura: Análise da Realização Pela Equipe de Enfermagem".

Patrocínio/Financiamento: A pesquisa não conta com financiamentos externos, ficando estes custos sob responsabilidade da pesquisadora.

Pesquisador Responsável: Professora, Mestre em Enfermagem, Cláudia Silva Marinho Antunes Barros

Instituição: Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia

Área do Conhecimento: Código: 4.00, Ciências da Saúde; 4.04, Enfermagem; Nível: Prevenção, Grupo: III.

Objetivo Geral: Analisar a realização do *checklist* de cirurgia segura pela equipe de enfermagem do Centro Cirúrgico de um Hospital-dia Privado em Salvador-Ba. **Objetivos Específicos:** Verificar a uniformidade na aplicação do *checklist* pelos profissionais de enfermagem; verificar as dificuldades e as facilidades apontadas pela equipe no processo de realização do mesmo.

Sumário do projeto: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, com abordagem quantitativa. Será realizado no centro cirúrgico (CC) de um Hospital-dia, Itaigara Memorial em Salvador-Ba, que realiza procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte. Será aplicado um formulário de entrevista a todos os profissionais de enfermagem envolvidos na realização do *checklist* de cirurgia segura do centro cirúrgico. Além disso, será aplicado diário de campo em uma amostra de conveniência, com o acompanhamento de cirurgias vasculares, especificamente as realizadas no período da coleta de dados, por representar aproximadamente 25% das cirurgias ocorridas por mês.

A coleta de dados está prevista para ser realizada durante três meses, de abril a junho de 2012, em duas etapas. A 1ª etapa será uma observação não participativa dos profissionais no momento de realização do *checklist*, apoiada em um diário de campo com questões pré-relacionadas a uniformidade da realização do *checklist* e ao preenchimento deste instrumento. A 2ª etapa é composta de entrevista semi-estruturada que será aplicada aos profissionais, por meio de um formulário de entrevista padronizado, composto de itens para caracterização da amostra, e perguntas claras e objetivas acerca das facilidades e dificuldades encontradas pelos profissionais de enfermagem para a realização do *checklist*; da importância do *checklist* e sua implicação na garantia da segurança.

Crêterios de inclusão: todos os profissionais de enfermagem envolvidos na realização de *checklist* de cirurgia segura do centro cirúrgico.

Crêterios de exclusão: não participarão os profissionais de enfermagem que não aceitarem participar voluntariamente desta pesquisa e aqueles que encontrarem-se afastados, por qualquer motivo, no período da coleta dos dados.

Análise de riscos: A pesquisa não trará riscos aos participantes. Os nomes e identificações dos profissionais participantes não serão divulgados, para isso serão utilizados nomes fictícios. Não haverá remuneração dos participantes nem quaisquer formas de pagamento para a obtenção dos dados referentes ao estudo. Será aplicado TCLE o qual garante o registro dos dados e os participantes poderão a qualquer momento se retirar da pesquisa, bem como o direito de acesso aos resultados do estudo e às pesquisadoras.

Retorno de benefícios para o sujeito e/ou para a comunidade: O estudo visa contribuir com a comunidade científica através da divulgação dos resultados do estudo, servindo de modelo e incentivo para outros hospitais. Pretende, também, contribuir com a Comissão de Segurança do Paciente da instituição permitindo que esta venha a conhecer os aspectos facilitadores e dificultadores do processo e de sua uniformidade na aplicação no sentido de promover melhorias na rotina diária do serviço.

Termo de Consentimento Livre e Pré-Esclarecido – O TCLE está bem elaborado e contém informações imprescindíveis. A linguagem é acessível. O CEP/MCO está referido de maneira completa. Não existirão despesas ou compensações pessoais para os participantes em qualquer fase do estudo.

Comentários: Trata-se de um projeto de pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso, sob orientação de uma profissional com experiência de pesquisa na temática, porém, com publicação escassa. **Protocolo Aprovado.**

Salvador, 03 de Novembro de 2011.

 Professor, Doutor Eduardo Martins Netto

Coordenador – CEP/MCO/UFBA

Observação importante: toda a documentação anexa ao Protocolo proposto e rubricada pelo (a) Pesquisador (a), arquivada neste CEP, e também a outra devolvida com a rubrica da Secretária deste (a) ao (a) mesmo (a), faz parte integrante deste Parecer/Resolução e sua "Recomendações Adicionais" apenas, bem como a indispensável entrega de relatórios parciais e final com o cinto nesta liberação, (Modelo de Redação para Relatório de Pesquisa, anexo).

APÊNDICE A

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA DE ENFERMAGEM
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

QUESTIONÁRIO

Nº _____

1- Idade: _____

2- Sexo: _____

3- Profissão:

a) Enfermeira () b) Técnica(o) de enfermagem () c) auxiliar de enfermagem ()

4- Tempo de formação profissional: _____

5- Há quanto tempo você trabalha nessa instituição? _____

6- Quais fatores facilitaram ou facilitam a realização do *checklist* de Cirurgia Segura? Enumere por ordem de importância.

- a) Simplicidade/ objetividade ()
- b) Organização/distribuição dos itens ()
- c) A colaboração do(a) anestesiológico(a) ()
- d) A colaboração do cirurgião e assistentes ()
- e) A rotatividade de cirurgias ()
- f) A quantidade de cirurgias realizadas por dia ()
- g) O entendimento da importância do *checklist* ()
- h) A participação do treinamento prévio ()
- i) Outros: _____ ()

7- Quais fatores dificultaram ou dificultam a realização do *checklist* de Cirurgia Segura? Enumere por ordem de importância.

- a) A quantidade de itens ()
- b) Organização dos itens ()
- c) A falta de colaboração do(a) anestesiológico(a) ()
- d) A falta de colaboração do cirurgião e assistentes ()
- e) A rotatividade de cirurgias ()
- f) A quantidade de cirurgias realizadas por dia ()
- g) O não entendimento da importância do *checklist* ()
- h) O não treinamento para utilização do mesmo ()
- i) Rotatividade de funcionários ()
- j) Dúvidas no preenchimento ()
- k) Outros: _____ ()

8- No preenchimento dos itens da IDENTIFICAÇÃO (1ª parte do *checklist* de Cirurgia Segura), você:

- a) Preenche o *checklist* de Cirurgia Segura e DEPOIS acompanha o paciente a sala de cirurgia.
- b) Preenche o *checklist* de Cirurgia Segura ENQUANTO acompanha o paciente a sala de cirurgia.

9- No preenchimento dos itens da CONFIRMAÇÃO (2ª parte do *checklist* de Cirurgia Segura), você:

- a) Pergunta os itens referentes a cada profissional ANTES da incisão cirúrgica.
- b) Pergunta os itens referentes a cada profissional DURANTE o procedimento cirúrgico.
- c) Pergunta os itens referentes a cada profissional APÓS o procedimento cirúrgico.
- d) Responde os itens sem o auxílio dos demais profissionais.

10- No preenchimento dos itens do REGISTRO (3ª parte do *checklist* de Cirurgia Segura), você:

- a) Pergunta os itens referentes a cada profissional ANTES da incisão cirúrgica.
- b) Pergunta os itens referentes a cada profissional DURANTE o procedimento cirúrgico.
- c) Pergunta os itens referentes a cada profissional APÓS o procedimento cirúrgico.
- d) Responde os itens sem o auxílio dos demais profissionais.

11- Você daria alguma sugestão para melhorar o *checklist* de Cirurgia Segura?

- a) Sim () b) Não ()

Qual? _____

APÊNDICE B
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA DE ENFERMAGEM
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO

- 1-Data: _____ 2- Turno: _____
- 3-Nº : _____
- 4- Quem realizou o item da IDENTIFICAÇÃO do *checklist*? _____
- 5- O preenchimento dos itens da IDENTIFICAÇÃO (1ª parte do *checklist* de Cirurgia Segura), o profissional:
- Preenche o *checklist* de Cirurgia Segura e DEPOIS acompanha o paciente a sala de cirurgia.
 - Preenche o *checklist* de Cirurgia Segura ENQUANTO acompanha o paciente a sala de cirurgia.
- 6- Todos os itens da IDENTIFICAÇÃO do *checklist* foram preenchidos?
- Sim
 - Não
- Quais: _____
- 7- Quem realizou o item da CONFIRMAÇÃO do *checklist*? _____
- 8- O preenchimento dos itens da CONFIRMAÇÃO (2ª parte do *checklist* de Cirurgia Segura), o profissional:
- Pergunta os itens referentes a cada profissional ANTES da incisão cirúrgica.
 - Pergunta os itens referentes a cada profissional DURANTE o procedimento cirúrgico.
 - Pergunta os itens referentes a cada profissional APÓS o procedimento cirúrgico.
 - Responde os itens sem o auxílio dos demais profissionais durante o procedimento.
- 9- Todos os itens da CONFIRMAÇÃO do *checklist* foram preenchidos?
- Sim
 - Não
- Quais: _____
- 10- Quem realizou o item do REGISTRO do *checklist*? _____
- 11- O preenchimento dos itens do REGISTRO (3ª parte do *checklist* de Cirurgia Segura), o profissional:
- Pergunta os itens referentes a cada profissional ANTES da incisão cirúrgica.
 - Pergunta os itens referentes a cada profissional DURANTE o procedimento cirúrgico.
 - Pergunta os itens referentes a cada profissional APÓS o procedimento cirúrgico.
 - Responde os itens sem o auxílio dos demais profissionais durante o procedimento.
- 12- Todos os itens do REGISTRO do *checklist* foram preenchidos?
- Sim
 - Não
- Quais: _____
- 13- Algum item foi preenchido de forma errada?
- Sim
 - Não
- Quais: _____
- Como? _____
- 14- Houve a comunicação ativa durante a realização do *checklist* entre o profissional de enfermagem e a equipe cirúrgica? (Relativo aos itens de CONFIRMAÇÃO e REGISTRO do *checklist*)
- Sim
 - Não
- 15- Houve participação das equipes médica na realização do *checklist*?
- 9.1 Cirurgiã(o): () Sim () Não
 - 9.2 Anestesiologista () Sim () Não

APÊNDICE C
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA DE ENFERMAGEM
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS ENTREVISTADOS

“Checklist de cirurgia segura: análise da realização pela equipe de enfermagem”

Você está sendo convidado a participar do estudo “*Checklist* de cirurgia segura: análise da realização pela equipe de enfermagem” cujo objetivo é analisar a realização do *checklist* de cirurgia segura pela equipe de enfermagem do Centro Cirúrgico de um Hospital-dia Privado em Salvador-Ba. A sua participação neste estudo é voluntária e, por isso, você deve decidir se irá participar ou não. É importante que você leia com atenção as informações a seguir e tire todas as suas dúvidas.

Procedimentos do Estudo:

Você está sendo convidado para participar deste estudo, pois você faz parte do corpo de funcionários que trabalham no Centro Cirúrgico nesta Instituição. Neste estudo gostaríamos de lhe entregar um questionário para você responder. Este formulário constará de 12 itens e irá abordar questões sobre as facilidades e dificuldades encontradas para realização do *checklist*.

Voluntariedade:

A sua participação neste estudo é totalmente voluntária. Caso você decida participar, você terá a liberdade de, a qualquer momento, se recusar a continuar, sem ter que dar nenhuma explicação. Sua decisão não irá comprometer, de modo algum, o seu trabalho na instituição..

Confidencialidade:

Sua participação neste estudo será totalmente confidencial. Caso você a qualquer momento tiver mais alguma dúvida relacionada ao estudo, favor entrar em contato com a **pesquisadora responsável Profa. Cláudia Silva Marinho Antunes Barros Tel.: 9127-9122**. Caso haja dúvidas relacionadas com seus direitos legais, favor contactar o Comitê de Ética em Pesquisa Humana da Maternidade Climério de Oliveira, Universidade Federal da Bahia (UFBA), através do tel.3283-9210, com **Dr. Eduardo Netto**.

Os princípios éticos, também, serão incluídos garantindo a beneficência que pondera os riscos e benefícios, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos, a não-maleficência que garante evitar os danos previsíveis, justiça e equidade de que é a relevância social da pesquisa minimizando o ônus para os sujeitos vulneráveis conforme a Resolução 196/1996 outorgada pelo Decreto nº 93933 de 14 de janeiro de 1987, que dispõe sobre as normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos do Conselho Nacional de Saúde e o Cap. IV, Art. 35º da Resolução COFEN 160 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem

Não existirão despesas ou compensações pessoais para os participantes em qualquer fase do estudo. Também não há compensação financeira relacionada a sua participação.

Consentimento:

Com base no texto escrito acima, concordo em participar do estudo voluntariamente, submetendo-me a um formulário, e em caso de dúvidas sobre o estudo poderei entrar em contato com a pesquisadora.

Salvador, _____ de _____ de _____.

Assinatura da(o) entrevistada(o)

Lais Vilanova Tavares Vitoriano
Graduanda da EEUFBA

Profª Mscª Cláudia Silva Marinho Antunes Barros Marinho
Pesquisadora Responsável